

**ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ ФАОЛИЯТИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ПЕДАГОГИК МУАММО СИФАТИДА**

Тўраева. Г. Т.

Тошкент давлат педагогика университети изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10015034>

Аннотация. Мақолада бугунги кунда олий таълим муассасалари талабаларнинг мустақил ишлаш фаолиятини такомиллаштириши борасида амалга оширилаётган ишлар, ушбу жараёнда учраётган муаммолар борасида фикр юритилган.

Калим сўзлар: Педагогик муаммо, таълим, мустақил таълим, ташкилотчилик қобилияти, компетенция, замонавий ёндошувлар.

Олий таълим муассасаларида 70- йилларда талабаларнинг мустақил ишига катъа эътибор қаратилган. Ўша пайтларда ҳам педагоглар юқори малакали мутахассисларни тайёрлашда мустақил иш муҳим ролни бажаришини тушунган. Улар шунингдек бўлажак мутахассиснинг билимларининг чуқурлиги ва пухталиги, унинг мураккаб масалаларни мустақил еча олиш малакаси, бўлажак муваффақиятли касбий фаолияти унинг тўғри ташкил қилинишига боғлиқ бўлишини англаган [1].

Машҳур педагоглар Н.И. Пирогов ва К.Д. Ушинскийларни талабаларнинг мустақил ишини ташкил этиш ҳақидаги ғояларнинг асосчилари деб ҳисоблаш мумкин бўлиб, улар маъруза машғулотларини ўзига хос маслаҳатларга айлантириш ва бу маслаҳатларда профессор талабалар илмни ўрганишда ютуққа эришганлари ва ишонч ҳосил қилишлари мумкин бўлганлиги ҳақидаги тахминларни айтишган.

"Мустақил иш" тушунчасини талқин қилиш борасида бир хил фикрлар борасида бир қарорга келиш ҳамда талабаларнинг мустақил ишларини уни амалиётда амалга оширишнинг оптимал воситалари, шакллари ва методларини танлаб, қандай қилиб энг яхши тарзда ташкил этишни умумий тушуниш ҳақида таъриф беришган. [2].

К.Д. Ушинский мустақил ишни фаоллаштиришга чақирган ва уни "ҳар қандай маҳсулдор ўқитиш таълимнинг ягона пухта асоси" деб ҳисоблаган. У имкон бўлганда, болалар мустақил меҳнат қилишлари, ўқитувчи эса бу мустақил меҳнатга раҳбарлик қилиши ва унинг учун материал бериши керак деган ақидада бўлган.

ОТМда дарсдан ташқари мустақил иш эса уни талаба ўқитувчининг топшириғи бўйича ва у белгилаган бажариш муддатлар ичида, талаба учун қулай вақт режимида бажарилишини назарда тутати. Дарсдан ташқари мустақил иш талабаларнинг ўқув-касбий ва илмий-тадқиқот фаолиятининг барча турли-туманлиги билан ифодаланиши мумкин ва бу ўз навбатида улардан ташкилий мустақиликни талаб қилади[3].

Демак, педагогик адабиётларда мустақил ишларнинг типларининг турли мезонлар асосида кўплаб сонли таснифлари учрайди. У мустақил ишларни таснифлаш муаммолари доим тадқиқотчиларнинг диққат-эътиборини жалб қилиб келган ва жалб қилишда давом этмоқда.

REFERENCES

1.Тўраева. Г. Т. - Тошкент давлат педагогика университети изланувчиси.

Бўлажак педагог талабаларнинг мустақил ишлаш фаолиятини такомиллаштириш//Тошкент давлат педагогика университети илмий ахборотлари 2023/7-сон.. Тошкент 2023й- Б.231-235.

2.Turaeva Gavkharbonu Talibjonovna.- Organization of independent work of students in the process of teaching mathematics on the competence-based approach// Science and innovation international scientific journal volume 2 issue 8 august 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz. P.167-171.

3. Тўраева. Г. Т. - Тошкент давлат педагогика университети изланувчиси.

Компетентли ёндашув асосида талабаларнинг мустақил ишлаш фаолиятини такомиллаштириш //Тошкент давлат педагогика университети илмий ахборотлари 2023/ 4-сон.. Тошкент 2023й- Б.357-364.